

Аддиктивное поведения личности (нехимические аддикции) как предиктор формирования суицидального риска

Макпозова Талшын Токтаргаликызы, резидент-психиатр 2 года
 Ержанова Айжан Кайратовна, резидент-психиатр 2 года
 Слямбеков Алишер Слямбекович, резидент-психиатр 2 года
 Бияхметова Айгерим Ергаликызы, резидент-психиатр 2 года
 Некоммерческое акционерное общество «Медицинский университет Семей»,
 Республика Казахстан

Аннотация. В данной статье мы определяли формирование аддиктивного поведения как предиктора формирования суицидального риска.

Ключевые слова: аддиктивное поведение, суицид, нехимические аддикции.

Актуальность: Современный этап развития психиатрии характеризуется существенным расширением и углубленным изучением аддиктивного поведения (нехимические аддикции). Психическое расстройство и созависимое поведение сопровождаются серьезными медико-социальными последствиями, среди которых, прежде всего, необходимо отметить высокий уровень самоубийств.

В настоящее время суицид и суицидальные попытки признаны во всем мире наиболее актуальной проблемой. С каждым годом растет количество самоубийств среди подростков и молодежи, и данная категория населения является группой наиболее высокого риска как в развивающихся, так и в развитых странах.

В Казахстане суицид является серьезной социальной проблемой и проблемой общественного здравоохранения. ВОЗ включила Казахстан в список стран с самым высоким уровнем суицида, с показателем уровня суицида более 13 случаев на 100000 населения. В 2010 году общее количество суицидов в Казахстане составила 3617 случаев, или 20% от общего количества случаев смерти от неестественных причин.

Большую часть людей, умерших от суицида, составили молодые люди в возрасте 18-29 лет, и на эту группу приходилось 80% от общего числа самоубийств.

[<https://www.unicef.org/kazakhstan/media/771/file/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20.pdf>]

Особую тревогу вызывает тот факт, что высокий процент приходится на подростков в возрасте 15-19 лет и молодых людей в возрасте 20-24 лет. Так, Казахстан занимает второе место по показателям смертности от неестественных причин среди 15-19-летних, в 2008 году занимал первое место по суицидам среди несовершеннолетних обоих полов в возрасте 15-19 лет и имеет один из самых высоких показателей смертности лиц в возрасте 20-24 лет обоих полов. По классификации ВОЗ, Казахстан входит в третью группу стран с высокой статистикой суицида, где суицид является первой и лидирующей причиной смертности от неестественных причин среди подростков и молодежи. (график 1)

График 1

Коэффициент смертности среди населения в возрасте 15-19 лет в результате самоубийства по странам Центральной и Восточной Европы и СНГ, 2010 г.

Цель нашего исследования - проанализировать структуру аддиктивного поведения личности (нехимической аддикции) и определить влияет ли аддиктивное поведение на формирование суицидального риска.

Объектами исследования стали обучающиеся первого курса всех факультетов Медицинского Университета г. Семей Республики Казахстан.

Материалы и методы: одномоментное поперечное исследование, проведенное в г. Семей, ВКО с 10 октября по 10 октября 2019 года. Использовались анкеты: №2 «Опросник для выявления предрасположенности аддиктивному (зависимому) поведению

№4 «Тест Кимберли - Янг на интернет зависимость»

№6 «Бергенская шкала зависимости от шопинга» (Сесилия Шу Андреассен, Норвегия)

№7 «Голландский опросник DEBQ

№8 «Скрининг-тест на выявления сексуальной аддикции (П. Карнес)

№9 «Тест на выявления любовной аддикции (по Егорову)

№10 «Шкала суицидальности Пейкеля»

№11 «Опросник депрессии Бека»

Результаты интерпретировались следующим образом:

№2 «Опросник для выявления предрасположенности аддиктивному (зависимому) поведению:

Если в результате проведения методики набрано от 0 до 15 баллов, вне «группы риска»

Набравшим от 15 до 30 баллов, требуются повышенное внимание

Если набрал свыше 30 баллов, находится в «группе риска» и предрасположен к аддиктивному поведению

№4 «Тест Кимберли - Янг на интернет зависимость»

Опросник состоит из 40 пунктов. На каждый вопрос испытуемый должен дать ответ в соответствии с 5-балльной Шкалой Ликерта. Баллы по всем вопросам суммируются, определяя итоговое значение. Адаптация опросника для русского языка была произведена В. Ласкутовой, результаты: Никогда -1, редко - 2, регулярно - 3, часто - 4, постоянно -5.

№5 Методика Томаса Такера. За каждый ответ «никогда» присваивалось 0 баллов, «иногда» -1 балл, «чаще всего» -2 балла, «почти всегда» -3 балла. Все набранные баллы за ответы на все 9 вопросов суммировались. Конечный результат определялся по следующему ключу:

0 баллов - нет никаких негативных последствий азартной игры. Респондент может играть изредка, с целью общения или на досуге - игра не является проблемным пристрастием

1-2 балла респондент может играть в азартные игры на уровне, не ведущем к негативным последствиям.

3-7 баллов - Респондент играет азартные игры на уровне, который может привести к негативным последствиям. Результат указывает на уровень риска, подлежащий дальнейшему исследованию.

8-27 баллов - Респондент играет на уровне, ведущем к негативным последствиям. Возможно, контроль над пристрастием к азартным играм уже потерян - чем выше результат, интенсивней игра, тем серьезнее могут быть проблемы. Необходимо исследовать пристрастие к игре и его последствия.

№6 «Бергенская шкала зависимости от шопинга» (Сесилия Шу Андреассен, Норвегия)

На каждое утверждение нужно ответить: совершенно не согласен -0, не согласен -1, не могу ни согласиться, ни отрицать -2.

№7 Голландский опросник DEBQ: никогда -1, редко - 2, иногда - 3, часто -4, очень часто - 5.

В результате складываем первые 10 вопросов, делим на 10, затем складываем с 11 до 23, делим на 13, далее складываем вопросы с 24 по 33, и делим их на 10.

№8 Скрининг-тест на выявления сексуальной аддикции (П. Карнес)

Студентам предлагалось прочитать каждое утверждение и сделать выбор между ответами «да» или «нет». За каждый положительный ответ начисляется 1 балл. Если на 13 из 25 вопросов даны утвердительные ответы, то респондент имеет высокую вероятность наличия сексуальной аддикции.

№9 Тест на выявления любовной аддикции (по Егорову)

Отметьте номера утверждений, с которыми Вы согласны. Интерпретация результатов:

При согласии с 5-10 утверждениями можно подозревать любовную аддикцию, с 11 и более утверждениями - вероятность любовной аддикции очень высока.

№10 «Шкала суицидальности Пейкеля»: 1 балл за каждый положительный ответ

№11 «Опросник депрессии Бека»

За каждый ответ А вы получаете 0 баллов, ответ Б -1 балл, В -2 балла, Г -3 балла. После прохождения теста подсчитали результаты. Количество набранных баллов показывает уровень депрессии.

Если показатель ниже 10, то мы исключали студентов из группы риска.

Если же показатель превышает 19 баллов, то мы предлагали обратиться за помощью к квалифицированным специалистам (психологам, психиатрам)

Если же уровень депрессии был больше 24, то таких студентов мы относили в группу повышенного риска и с этими студентами была проведена работа психологами и врачами-психиатрами.

Результаты и обсуждение.

Общее количество человек, участвовавших в анкетировании, составил -195. средний возраст составил - 17,9 (95% ДИ: 17,5-17,8) лет, СО=0,954, самому молодому участнику 16 лет, самому старшему 23 года было. Средний возраст юношей -17,66 средний возраст девушек был -17,69.

Как видно из рисунка 1, мужчин было 39,5 (n=77) человек, женщин - 60,5% (n=118) человек. По национальному признаку: казахской нации - 77,4% (n=151) человек, русской нации - 13,8% (n=27) человек, другие национальности - 8,5% (n=17).

Рисунок 1. Статистические данные

Рисунок 2. Результаты исследования.

Как видно из рисунка 2, высокий уровень зависимости по пищевому поведению - 31,28% (n=61), средний и низкий 9,74% (n=19) и 14,8% (n=29) соответственно согласно Голландского опросника DEBQ. (график 2, №7)

По опроснику "Опросник для выявления предрасположенности к аддиктивному (зависимому) поведению было выявлено с низким уровнем 0%, со средним уровнем- 22,05%, (n=43), с высоким уровнем - 11,28% (n=22). Таким образом, по данному опроснику можно сделать вывод, что лиц, со средним уровнем аддикции больше по сравнению с низким и высоким. (график 2 №2).

Сексуальная аддикция выявлена лишь у 12,82% (n=25) по скрининг-тесту на выявление сексуальной аддикции, а любовная аддикция встречается лишь у 1/4 студентов, средний уровень- 17,94% (n=35), высокий - 5,12% (n=910). (график 2, №8, №9)

При исследовании по методике Томаса Такера преобладающим был низкий уровень аддикции, что составило 6,66% (n=13), в то время как средний у 0,51% (n=1), а высокий у 1,02% (n=2). (график 2, №5)

По полученным данным по тесту Кимберли-Янга на интернет зависимость: низкий уровень отмечается у 4,61% (n=9), средний уровень у 59,48% (n=116), высокий уровень у 6,15% (n=12). По результатам данного теста также преобладает средний уровень. (график 2, №4).

Среди исследованных лишь у 5,12% (n=10) была определена зависимость от шоппинга по Бергенской шкале зависимости от шоппинга. (график 2, №6)

При исследовании по шкале суицидальности Пейкеля был выявлен лишь высокий уровень у 20,51% (n=40). (график 2, №10), а по опроснику депрессии Бека высокий уровень не определился - 0%, низкий уровень у 19 чел. (74%), средний у 6,15% (n=12) (график 2, №11).

Из общего числа студентов, у 65% (n=126) с интернет зависимостью мы выявили суицидальный риск среднего и высокого уровня составил 31% (n=40).

Выводы: Приведенные выше результаты показывают что наиболее высокий показатель аддиктивного поведения (нехимической аддикции) были выявлены у лиц с интернет зависимостью. В соответствие с этим, среди этих лиц высок и суицидальный риск, что составило 31% от общего числа интернет-зависимых студентов. Таким образом, мы подтвердили, что аддиктивное поведение в определенной степени является предиктором формирования суицидального риска. Это доказывает актуальность и важность не только социальных, но и правовых аспектов и планов, направленных на психологическую поддержку и оказание специализированной помощи студентам первого курса обучения.